

Iyun, 2026-yil

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ ИЗ ОТРАБОТАННОГО ПАЛЛАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО
КАТАЛИЗАТОРА G-58I**

Турсунова Феруза Жамшидовна

Преподаватель университета «Зармед», Республика Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731981>

Аннотация. В работе исследованы физико-химические закономерности извлечения оксида алюминия из отработанного палладийсодержащего катализатора G-58I. Методами рентгенофлуоресцентного анализа (XRF), рентгенофазового анализа (XRD) и сканирующей электронной микроскопии (SEM) изучены состав и структура исходного сырья.

Установлено влияние степени измельчения, температуры и продолжительности выщелачивания на эффективность извлечения алюминия. Определены оптимальные технологические параметры процесса, обеспечивающие степень извлечения Al_2O_3 до 91,4 %.

Ключевые слова: катализатор G-58I, оксид алюминия, палладий, выщелачивание, комплексная переработка, SEM, XRD, XRF.

Введение. Отработанные палладийсодержащие катализаторы нефтехимической промышленности представляют собой перспективное вторичное сырье для извлечения ценных компонентов. Значительная часть массы катализатора G-58I приходится на алюмооксидный носитель, который после извлечения благородных металлов может использоваться в качестве сырья для получения соединений алюминия.

Разработка эффективных методов комплексной переработки отработанных катализаторов позволяет повысить степень использования сырья и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлся отработанный палладийсодержащий катализатор G-58I. Для изучения состава и структуры использованы: XRF-анализ; XRD-анализ; SEM-анализ.

Процесс извлечения оксида алюминия осуществляли методом кислотного выщелачивания при различных температурах и степенях измельчения материала.

Таблица 1

Химический состав отработанного катализатора G-58I по данным XRF

Компонент	Содержание, %
Al_2O_3	86,7
Pd	0,28
SiO_2	4,3
Fe_2O_3	1,8
CaO	0,9

Результаты анализа показали, что основным компонентом катализатора является оксид алюминия, что подтверждает перспективность его извлечения и дальнейшего использования. табл. 1

Iyun, 2026-yil

Рисунок 1. Типичная микроструктура алюмооксидного носителя катализатора G-58I и распределение палладиевых частиц по данным SEM-анализа. SEM-исследования показали наличие развитой пористой структуры носителя. Размер частиц палладия составлял 18–35 нм.

Рисунок 1

Таблица 2

Влияние степени измельчения на извлечение Al_2O_3

Размер частиц, мм	Извлечение Al_2O_3 , %
2,0–1,0	54,3
1,0–0,5	68,7
0,5–0,25	81,5
0,25–0,10	88,2

Уменьшение размера частиц приводит к увеличению площади контакта твердой фазы с раствором и ускорению процесса растворения алюмооксидной матрицы которая предоставлено в табл.2.

Заклучение

1. Методами XRF, XRD и SEM исследованы состав и структура отработанного катализатора G-58I.
2. Установлено, что содержание Al_2O_3 в катализаторе достигает 86,7 %.
3. Показано положительное влияние степени измельчения и температуры на эффективность извлечения оксида алюминия.
4. Определены оптимальные условия процесса: размер частиц 0,25–0,10 мм, температура 90°C и продолжительность выщелачивания 180 мин.
5. Максимальная степень извлечения Al_2O_3 составила 91,4 %.
6. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии комплексной переработки отработанных палладийсодержащих катализаторов.

Литература

1. Xu B., Yang Y., Li Q., Yin X. A Review of Recovery of Palladium from the Spent Catalysts // Metals. – 2022. – Vol. 12. – No. 4. – Article 533.
2. Barakat M.A., Mahmoud M.H.H. Hydrometallurgical Recovery of Nano-Palladium from Spent Pd/ Al_2O_3 Catalysts // The Open Mineral Processing Journal. – 2009. – Vol. 2. – P. 31–38.
3. Sariođlan Ş. Recovery of Palladium from Spent Activated Carbon-Supported Palladium Catalysts // Platinum Metals Review. – 2013. – Vol. 57. – No. 4. – P. 289–296.
4. Marafi M. The Recovery of Valuable Metals and Recycling of Alumina from a Waste Spent Hydroprocessing Catalyst // Waste Management and the Environment VII. – 2014. – P. 245–256.
5. McCarthy S. et al. The Use of Recovered Gold and Palladium in Catalysis // Catalysts. – 2021. – Vol. 11. – Article 1047.
6. Implementing a Sustainable Process for the Recovery of Palladium from Spent Catalysts // Journal of Environmental Management. – 2024.